

PIBID EM AÇÃO: UMA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DESENVOLVIDA EM UMA TURMA DE 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Carla Geane de Sousa Lima¹; Gerbet Dantas dos Santos²

¹Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil, carla.geane@aluno.uece.br

²Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil, gerbetdantas@gmail.com

INTRODUÇÃO

A avaliação diagnóstica é uma ferramenta fundamental no processo de ensino-aprendizagem, pois permite ao educador identificar as dificuldades e os conhecimentos prévios dos alunos, ajustando suas práticas pedagógicas de forma a atender às necessidades específicas de cada estudante. Segundo Soares (2003, p. 15), “a alfabetização não deve ser compreendida apenas como a aprendizagem do código escrito, mas sim como um processo mais amplo, que envolve o letramento, ou seja, a capacidade de compreender e interpretar textos em contextos sociais diversos”.

Dessa forma, a avaliação diagnóstica permite não apenas medir a capacidade de decodificação dos alunos, mas também compreender como eles interagem com o texto e fazem uso da linguagem escrita no seu cotidiano.

Neste contexto, foi realizada uma avaliação diagnóstica com crianças do 3º ano do ensino fundamental de uma escola municipal de Fortaleza (CE). O estudo foi conduzido por bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), com o apoio financeiro da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). A intenção dessa avaliação era identificar as dificuldades e o nível de conhecimento dos alunos em áreas-chave do currículo escolar, para que os professores pudessem ajustar seus planos de aula e estratégias pedagógicas de forma mais eficaz e personalizada.

Portanto, este presente trabalho tem como objetivo analisar os resultados dessa avaliação diagnóstica, discutindo sua importância no contexto educacional da escola em questão e como ela contribuiu para a elaboração de práticas pedagógicas mais alinhadas às necessidades dos alunos.

METODOLOGIA

Este estudo se baseia em uma avaliação diagnóstica que foi realizada com alunos do 3º ano do ensino fundamental de uma escola municipal de Fortaleza (CE). A avaliação, que foi aplicada por bolsistas PIBID conforme já mencionado, tinha o interesse de avaliar as habilidades de leitura, interpretação e escrita dos alunos, considerando a perspectiva de letramento defendida por Soares (2003), e a partir de Ferreira e Teberosky (1984), autoras nas quais situamos o destaque e a importância de desenvolver, com as crianças, a capacidade de interagir com o texto e atribuir-lhe significado, configurando-se assim como o nosso principal referencial teórico.

Este estudo adotou a abordagem qualitativa devido a sua capacidade de explorar a subjetividade e as experiências dos participantes, permitindo uma análise mais aprofundada dos dados coletados. Conforme Minayo (2016):

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, dentro das Ciências Sociais, com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas também por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e compartilhada com seus semelhantes” (Minayo, 2016, p. 20).

Dessa forma, optou-se pela análise da experiência como método de interpretação dos dados, buscando compreender as vivências dos participantes no contexto educacional. Nessa perspectiva, Minayo (2016) destaca que

através da análise de conteúdo, podemos caminhar na descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do que está sendo comunicado” (Minayo, 2016, p. 76).

Com base nesse entendimento, uma atividade única foi aplicada, na qual os alunos leram um texto curto e, em seguida, realizaram atividades relacionadas à interpretação e à escrita. A análise dessas produções permitiu uma investigação mais aprofundada das práticas no contexto educacional: i) leitura, em que os alunos construíram sobre o texto proposto, que abordava um tema simples e acessível à sua faixa etária; ii) interpretação, em que após a leitura, os alunos responderam a questões que testam sua capacidade de compreender o conteúdo do texto, como identificação de ideias principais e inferência de significados; iii) escrita, momento em que as crianças foram solicitadas a escrever uma produção curta sobre o conteúdo do texto, com o objetivo de avaliar sua capacidade de expressar ideias de forma clara e coerente. A análise foi realizada, observando o desempenho dos alunos nas três áreas avaliadas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O objetivo principal da avaliação diagnóstica foi entender melhor as dificuldades que os alunos enfrentam nas áreas de leitura, interpretação e produção escrita, a fim de ajustar as práticas pedagógicas às suas necessidades. Essa avaliação permitiu não só identificar em que as crianças mais encontravam desafios, mas também fornecer uma visão mais clara do que precisa ser trabalhado de maneira mais cuidadosa e focada.

Os resultados indicaram que a maioria dos alunos demonstrou habilidade suficiente para realizar a leitura e reconhecer as palavras corretamente. No entanto, a compreensão do conteúdo foi um desafio, especialmente em relação à interpretação de ideias principais e inferências. Segundo Soares (2003, p. 22), “o letramento não se limita à capacidade de ler e escrever, mas também à compreensão crítica dos textos, permitindo que o leitor interaja com a informação e a relacione com seu repertório pessoal”.

Na área de interpretação, os alunos apresentaram dificuldades significativas, especialmente ao tentar identificar as ideias principais do texto ou realizar inferências. Isso reforça a necessidade

de uma abordagem pedagógica que valorize não apenas a decodificação, mas também a compreensão contextual do texto, conforme proposto por Soares (2003).

Ainda sobre a leitura do texto, entendemos que

[...] o texto não é inteiramente previsível a partir da imagem, [a criança] opta, então, pelo decifrado para encontrar o sentido preciso; porém ao fazê-lo perde o sentido, ao ficar presa nas exigências de um decifrado exato. Nos casos extremos são as crianças que parecem ler corretamente, já que não cometem erros no decifrado, porém que não têm a menor ideia do sentido do texto (Ferreiro; Teberosky, 1984, p. 99).

Nesse sentido, no que diz respeito à produção escrita, observamos que muitos alunos conseguiram expressar ideias de maneira simples, mas, frequentemente, encontram barreiras ao tentar organizar seus pensamentos de forma mais estruturada. A coesão textual, ou a fluidez na conexão das ideias, foi um desafio para muitos. Esse aspecto revela que, talvez, o espaço de escrita na escola precise ser mais explorado, não apenas para praticar a escrita em si, mas para desenvolver uma compreensão mais clara sobre como ordenar e articular pensamentos de forma coerente.

Além disso, muitos alunos apresentaram certa dificuldade em diversificar seu vocabulário e explorar diferentes formas de expressão. As respostas mais simples e repetitivas mostraram que há um espaço significativo para trabalhar o enriquecimento do vocabulário e incentivar a criatividade na escrita. Este é um ponto importante, pois a linguagem escrita não é apenas sobre comunicar, mas sobre dar voz às próprias ideias e sentimentos, algo que precisa ser explorado com mais cuidado no contexto educacional.

A interpretação dos textos também revelou que muitos alunos ficaram apenas na superfície do que estava sendo dito, sem explorar as nuances e os significados mais profundos. Sendo assim, não podemos desconsiderar que tudo evoca a reflexão de que as crianças possuem “mais de um problema de dimensões sociais do que da consequência de vontades individuais” (Ferreiro; Teberosky, 1984, p. 18). Isso também é um indicativo de que a leitura crítica, que não apenas busca entender, mas também questionar e refletir sobre o texto, precisa ser um componente de maior frequência no cotidiano escolar. Proporcionar momentos de reflexão, questionamento e análise mais profunda são maneiras de ajudar os alunos a se engajarem não apenas com o texto, mas com as questões que eles próprios levantam.

Essa avaliação diagnóstica, mais do que um simples levantamento de dificuldades, nos proporcionou uma visão mais humana do processo de aprendizagem. Ela revelou que, embora as dificuldades sejam evidentes, elas também abrem espaço para intervenções mais acolhedoras e individualizadas, focadas no desenvolvimento contínuo de cada aluno. O diagnóstico realizado fornece um direcionamento claro para a construção de práticas pedagógicas mais assertivas, que levem em consideração o momento de aprendizagem de cada estudante.

Ao analisar os resultados, é possível perceber que a avaliação cumpriu um papel importante no processo de adaptação das práticas pedagógicas. Ela não apenas revelou as áreas que necessitam de atenção, mas também nos mostrou a riqueza e as possibilidades que surgem ao considerar as necessidades e os contextos dos alunos. A construção de um plano pedagógico mais direcionado e sensível às dificuldades encontradas é uma forma de garantir que todos os alunos, independentemente de suas limitações, tenham acesso a um aprendizado mais significativo e efetivo.

CONCLUSÕES

A avaliação diagnóstica revelou as principais dificuldades dos alunos nas áreas de leitura, interpretação e produção escrita. Embora a maioria dos alunos tenha demonstrado habilidades na leitura de palavras, a interpretação de textos se mostrou um grande desafio. Muitos alunos tiveram dificuldades em identificar as ideias principais do texto e em realizar inferências, o que destaca a necessidade de uma abordagem pedagógica mais focada na compreensão crítica do conteúdo. A produção escrita também apresentou deficiências, especialmente no que se refere à coesão e organização das ideias. Muitos alunos conseguiram elaborar frases simples, mas poucos foram capazes de estruturar textos claros e bem articulados.

Esse diagnóstico processual é fundamental, pois permite ajustar as práticas pedagógicas de forma mais eficaz, identificando áreas que precisam de mais atenção e intervenção. A análise dos resultados evidencia que a intervenção nas áreas de interpretação e produção escrita é necessária para melhorar o desempenho dos alunos. Com base nas dificuldades identificadas, os professores podem planejar atividades mais direcionadas, oferecendo um ensino mais alinhado às necessidades de cada estudante. Assim, a avaliação diagnóstica não só contribui para o planejamento pedagógico mais assertivo, mas também abre caminho para um acompanhamento contínuo, garantindo que os alunos recebam o suporte adequado para o seu desenvolvimento acadêmico.

PALAVRAS-CHAVE

Avaliação; leitura; escrita; letramento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. **A psicogênese da língua escrita**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1984.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.

SOARES, Magda. **Letramento e alfabetização: as muitas facetas**. Revista Brasileira de Educação, n. 25, p. 5-17, jan./abr. 2003. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.scielo.br/j/rbedu/a/89tX3SGw5G4dNWdHRkRxrZk/%3Fformat%3Dpdf%26lang%3Dpt>. Acesso em: 27 mar. 2025.